

TROVOS DISCRETOS DE CONSEJOS,

PARA CANTAR A LA GUITARRA.

I.

*Nadie fie á la muger
sus tesoros y riquezas,
porque si no es, puede ser
que lo lleve á la pobreza
si comienza á envanecer.*

Aunque llegue á poseer
el amor mas singular
que el amante llegó á ver,
cosa que llegue á importar
nadie fie á la muger.

El ardor y sutileza
de la mujer bien querida,
ácia el interés endereza,
y del hombre anhela erguida,

sus tesoros y riquezas.

Suele una dama tener
firmeza y fidelidad:
mas por eso no ha de haber
constante seguridad,
porque si no es, puede ser.

Al hombre de mas riqueza
puede suceder el caso
que la muger con destreza
si no cела paso á paso,
que le lleve á la pobreza.

No hay quien pueda detener
de una muger el ardor
á quien le incita su ser
para vestir con primor
si comienza á envanecer.

II.

*El discurso y la elocuencia,
entendimiento y caudal,
son del hombre rica herencia
si se saben emplear
con discrecion y prudencia.*

Nada sirve la excelencia
del hombre de mas primor,
intrincado en toda ciencia,
si no goza con su ardor
el discurso y la elocuencia.

El que quiera dar señal
de un talento sublimado,
egercítese mental,
cultivando denodado
entendimiento y caudal.

La fisica y la esperiencia
en cualquiera facultad,
tenidas sin decadencia,
hablando pura verdad
son del hombre rica herencia.

No es ningun bien el gozar
los caudales numerosos;
y á ser bien pueden llegar,
haciendo á muchos dichosos
si se saben emplear.

En cualquiera regencia
que llegue el hombre á ocupar
viva sobre la advertencia,
que se debe gobernar
con discrecion y prudencia.

III.

*El que deja placentero
sus tesoros al amigo,
pierde su tesoro entero,
y se compra un enemigo
á costa de su dinero.*

Por un jardin un gilguero
claveles busca acendrado,
desprecia al que ve primero,

y al fin elige cansado
el que deja placentero.

Al frente de su enemigo
se ve Fabio cabiloso:
busca proteccion y abrigo,
y le encarga pesaroso
sus tesoros al amigo.

El que gasta lisonjero
con mugeres sus caudales,
que es un gran necio asevero,
porque á mas de llorar males
pierde su tesoro entero.

El espendedor de amigo
es de obsequiar la hermosura
con firme verdad te digo
de que vende su dulzura
y se compra un enemigo.

Nadie con afan grosero
busque deleites profanos,
si no quiere escuchar fiero,
que muchos se rian vanos,
á costa de su dinero.

IV.

*A muchos les gusta el dar,
otros gustan recibir,
y pocos gustan gastar,
si no esperan conseguir
lo que desean hallar.*

Es cosa particular
la que sucede en el mundo,
que con gusto singular
un disgusto sin segundo
á muchos le gusta el dar.

Unos procuran huir
los honores lisonjeros,
para en sana paz vivir,
al tiempo que placenteros
otros gustan recibir.

Muchos veo que arrojar
quierèn para sí lo ageno:
todos buscan sin cesar

los tesoros mas de lleno,
y pocos gustan gastar.

Muchos veo maldecir
de este, de aquel y de aquella,
ningun bien quieren oir,
quejándose de su estrella
sino esperan conseguir.

Tal modo de procurar
de este mundo el bien odioso
no lo pueden tolerar,
y á muchos les es dañoso,
lo que desean hallar.

V.

*El sol para todos sale,
á todos los ilumina,
no hay sombría que no cale,
y á los astros predomina,
pues no hay quien con él se iguale*

Ningun hombre se resvale
en la desesperacion,
aunque la angustia le tale,
porque sin mas distincion
el sol para todos sale.

Aquella bondad divina
tal influjo al sol le dió
sobre la luz que apadrina,
que jamás descaeció,
y á todos les ilumina.

En el risco, prado y valle
penetra con su esplendor,
no hay niebla que no avasalle,
y con sus rayos de ardor
no hay sombría que no cale.

Con sus rayos y luz fina,
la mejor que el mundo ha visto,
todas las esferas mina,
corre su carrera listo.
y á los astros predomina.

Toda la hermosura calle
en vista de la del sol,
todo á su luz se avasalle

escóndase el arrebol,
pues no hay quien con él se iguale

VI.

*Mas que no el médico cura
al enfermo la dieta:
no es recetar locura;
pero mata la receta
á veces sin calentura.*

A la demasiada artura,
el ayuno es la receta;
porque Galeno asegura
de que á este mal la dieta
mas que no el médico cura.

Una victoria completa
hace dichoso al guerrero,
á un reino la paz mas quieta,
la abundancia al pordiosero,
al enfermo la dieta.

Quando el accidente apura
al enfermo y lo anonada,
antes que á la sepultura,
lo lleve causa estremada,
el recetar no es locura.

Si el costipado te aprieta
jamás permitas sangrarte,
elige el sudor por treta;
que es bueno, puedo abonarte;
pero mata la receta.

Muchos hay que por locura
dolencia suelen fingir,
dá vuelta el humor, que apura,
y asi llegan á morir
á veces sin calentura.

VII.

*El que de pobre subió
á ser rico por acaso,
jamás humilde se vió:
siguió soberbio su paso,
y jamás vuelve atras, no.*

A muchos he visto yo
con riqueza y humildad,
ejemplo del que los vió;
lo que no usó en verdad
el que de pobre subió.

Sobre alas del Pegaso
se pretende remontar,
con su intento nada escaso,
el que consiguió llegar
á ser rico por acaso.

Aquel que ensoberbeció
de soberbia sostenido,
y su sentido embotó
el haber enriquecido,
jamás humilde se vió.

El que una vez en el caso
se vió en popa navegar,
sin temor de algun fracaso
que lo pueda sofocar
siguió soberbio su paso.

El soberbio que creyó
adelante la ventura
que la suerte le pintó,
sigue el paso con bravura,
y jamás vaelve atras, no.

VIII.

*Valor, constancia y firmeza,
gravedad y señorío,*

*sin la razon y entereza
no pasan de desvario
entre el amor y belleza.*

Blasones con gentileza
el hombre mas alentado,
revistase de grandeza,
si le adorna en sumo grado
valor, constancia y firmeza.

El hombre noble, si pio
conserva su corazon,
obra con libre alvedrio,
y guarda en cualquiera accion
gravedad y señorío.

Nada sirve la grandeza,
elocuencia ni energia,
intrepidez y destreza,
imperio y galanteria
sin la razon y entereza.

Las acciones de un imperio,
sus intrigas perniciosas,
sus arrogancias y brios,
con todas las demas cosas
no pasan de desvario.

Con la mayor sutileza
debe reinar la razon,
el pundonor y pureza,
aunque ciegue la pasion
entre e amor y belleza.

Fin.